

УДК:633.31(089):631.52

УРОЖАЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ В ПИТОМНИКАХ СЕЛЕКЦИИ И СОРТОИСПЫТАНИЯ

¹Амантурдиев Шавкат Балкибаевич, ²Сидик-Ходжаев Рамзиддин Таджитдинович,
³Сабилов Алишер Гайратович, ⁴Мусулманов Фуркат Мамарахимович
¹старший научный сотрудник, НИИССАВХ, ²старший научный сотрудник, НИИССАВХ,
³младший научный сотрудник, НИИССАВХ, ⁴стежер исследователь, НИИБЗ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859406>

Аннотация. В данной статье приводятся краткие сведения о проводимых научных исследованиях в питомниках селекции и сортоиспытания селекционных материалов посева 2024 года лаборатории «Селекции и семеноводства люцерны» Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. В частности приводятся результаты работ 2024 года по высоте растений и урожаю зеленой массы селекционных образцов первого укоса по четырем повторениям. Высота растений люцерны, которая играет немаловажную роль в обеспечении высокой урожайности зеленой массы и сена. В первом укосе самыми высокрослыми были селекционные образцы С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция, С-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция, С-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Турция и С-3152 С-2945 Эквадор, у которых средняя высота растений составила от 86 см и 90 см, а у стандартного сорта Ташкентская-1 показатель 84 см. В питомнике сортоиспытания наивысшая средняя высота растений была отмечена у образцов селекции С-3637 F₅ T-2009 – с/о и С-3153 F₅ к-6910 с/о Villigar, 38840, Аргентина, у которых показатель признака составила 84 см и 83 см, а у стандарта 80 см. А у остальных образцов селекции в питомнике сортоиспытания средняя высота растений колебалась от 79 см до 81 см.

Все изучаемые образцы в питомнике селекции превзошли стандартный сорт Ташкентская-1 по урожаю зеленой массы, средний показатель по четырем повторениям варировал от 1,35 кг/м² до 1,84 кг/м², когда у стандарта 0,99 г/м². В питомнике сортоиспытания по урожайности зеленой массы отличился образец селекции С-3637 F₅ T-2009 – с/о, у которого показатель признака 2,09 кг/м², тогда как у стандарта 1,56 кг/м². Самую низкую урожайность зеленой массы показали селекционные образцы С-3153 (1,08 кг/м²), С-3633 (1,15 кг/м²) и С-3677 (1,38 кг/м²).

Ключевые слова: люцерна, сорт, образец, стандарт, растение, питомник, сортоиспытание, селекция, зеленая масса, высота растений, урожайность.

Аннотация. Ушбу мақолада Пахта селекцияси, уруғчилиги ва этиштириши агротехнологиялари илмий тадқиқот институти “Беда селекцияси ва уруғчилиги” лабораторияси томонидан 2024 йилда экилган селекция ва навсинаш кўчатзоридида олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларининг қисқача маълумотлари келтирилган. Хусусан 2024 йилда экилган беда селекция намуналарининг ўсимликлари бўйи ва биринчи ўрим кўк масса ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар тўртта такрордан олинган таҳлил натижалари ёритилган. Биринчи ўримда С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция, С-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция, С-3247 к-6861 МА-414 Анкара, Турция и С-3152 С-2945 Эквадор селекция намуналари энг юқори бўйли бўлиб, уларнинг ўртача ўсимликлари баландлиги 86 см дан и 90 см гачани, андоза Ташкент-1 навининг кўрсаткичи эса 84 см ни ташиқил қилди. Навсинаш кўчатзоридида С-3637 F₅ T-2009 – с/о и С-3153 F₅ к-6910 с/о Villigar, 38840, Аргентина

селекция намуналарининг ўртача ўсимликлари баландлиги мос равишда 84 см и 83 см, андоза навда эса 80 см бўлганлиги намоён бўлди. Қолган барча намуналарда ўртача ўсимликлари баландлиги 79 см дан 81 см гача оралиқда бўлди.

Селекция кўчатзорида барча ўрганилаётган селекция намуналари кўк масса ҳосили бўйича андоза Тошкент-1 навидан устунлиги намоён бўлди, тўртта такрор бўйича ўртача кўрсаткич селекция манбаларида 1,35 кг/м² дан 1,84 кг/м² гача оралиқда, андозада эса 0,99 кг/м² бўлганлиги аниқланди. Навсинаш кўчатзорида кўк масса ҳосилдорлиги бўйича С-3637 F₅ T-2009 – с/о селекция намунасида 2,09 кг/м² ни ташиқил этган бўлса, андоза навда 1,56 кг/м² лиги маълум бўлди. Энг паст кўк масса ҳосилдорлиги С-3153 (1,08 кг/м²), С-3633 (1,15 кг/м²) ва С-3677 (1,38 кг/м²) селекция намуналарида кузатилди.

Калим сўзлар: беда, нав, намуна, андоза, ўсимлик, кўчатзор, навсинаш, селекция, ўсимлик бўйи, кўк масса, ҳосилдорлик.

Abstract. This article provides brief information about the ongoing scientific research in the nurseries of selection and variety testing of breeding materials for sowing in 2024 of the laboratory “Breeding and Seed Production of Alfalfa” of Cotton breeding, seed production and agritechologies research institute. In particular, the results of work in 2024 on plant height and green mass yield of selection samples of the first mowing are presented in four repetitions. The height of alfalfa plants, which plays an important role in ensuring high yields of green mass and hay. In the first mowing, the tallest selection samples were S-3249 k-6863 MA-324 Ankara, Turkey, S-3331 MA-525 HQ Ankara, Turkey, S-3247 k-6861 MA -414 Ankara, Turkey and S-3152 C- 2945 Ecuador, in which the average plant height ranged from 86 cm and 90 cm, and the standard variety Tashkentskaya-1 had an indicator of 84 cm. In the variety testing nursery, the highest average plant height was noted in selection samples S-3637 F₅ T-2009 - s/o and C-3153 F₅ k-6910 s/o Villigar, 38840, Argentina, for which the trait indicator was 84 cm and 83 cm, and for the standard 80 cm. And for the remaining selection samples in the variety testing nursery, the average plant height ranged from 79 cm to 81 cm. All studied samples in the breeding nursery surpassed the standard variety Tashkentskaya-1 in terms of green mass yield; the average for four repetitions varied from 1.35 kg/m² to 1.84 kg/m², when the standard had 0.99 g/m². In the variety testing nursery, the selection sample S-3637 F₅ T-2009 – agricultural crop, which had a trait indicator of 2.09 kg/m², distinguished itself in terms of green mass yield, while the standard had 1.56 kg/m². The lowest yield of green mass was shown by selection samples S-3153 (1.08 kg/m²), S-3633 (1.15 kg/m²) and S-3677 (1.38 kg/m²).

Keywords: alfalfa, variety, sample, standard, plant, nursery, variety testing, selection, green mass, plant height, yield.

ВВЕДЕНИЕ.

Значительная роль в решении проблемы обеспечения животноводства кормовым белком и улучшения плодородия почв принадлежит многолетним бобовым травам, в частности люцерне. Учитывая сокращение посевов люцерны из года в год, а также отсутствие централизованной системы селекции и семеноводства этой культуры, необходимо выведение и внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов с высоким содержанием белка в вегетативной массе, сочетающие высокую продуктивность зеленой массы с урожайностью семян [12,15].

В настоящее время в связи с изменением климата разрабатывается новая стратегия и тактика селекции кормовых растений. Эти проблему можно решить с помощью интродукции

новых видов или селекции экологически специфических сортов и гибридов традиционных кормовых культур [8]. В летнее время жаркая погода приводит к уменьшению количества побегов растений, сокращению продолжительности их жизни и снижению урожайности [7]. Для проведения селекционных работ с люцерной, большое значение имеет применение в качестве исходного материала местных популяций, а также селекционных сортов отечественного и зарубежного происхождения, т.е. использование принципа эколого-географической отдаленности, который позволяет получать в гибридах сочетание ценных признаков и свойств, не встречающихся в природе [13].

Известно, что содержание белка в кормовых культурах в значительной степени зависит от соотношения листьев и стеблей. Листья люцерны содержат белка, витаминов и минеральных веществ больше, чем стебли, поэтому оценка их на облиственность является хозяйственно важной, так в начале цветения листья люцерны содержат 22-28% протеина, а стебли - 11-13% (к абсолютно сухому весу). Исследователи на основании большого числа анализов определили, что в листьях люцерны протеина содержится в 1,5-2 раза больше, чем в стеблях [6, 11, 16]. Исследования [9] свидетельствуют о высокой вариабельности признака накопления нитратов в растениях люцерны в зависимости от сорта, но многие образцы сохраняли стабильный уровень содержания их в годы изучения. Авторы на основании многолетних исследований делают заключение, что высокая степень варьирования основных показателей у изученных форм люцерны свидетельствуют о возможности улучшения их селекционным путем [4].

Согласно авторам, среди изучаемых сортообразцов коллекции встречаются ценные образцы с комплексом хозяйственно-ценных признаков, таких как высокая продуктивность, содержание белка в корме, устойчивости к болезням и другим. Путем использования гибридизации и направленного отбора можно передать наиболее ценные признаки и свойства гибриднему потомству растений и получать новые сорта с желаемыми признаками. При этом, генеральная линия отбора в первичном семеноводстве люцерны - возможно полное использование модификационных отклонений по продуктивности и жёсткая браковка наследственных изменений, удаление слаборазвитых, больных и редуцированных форм [1, 2, 5].

Авторы отмечают, что селекционные образцы F₄ люцерны в питомнике сортоиспытания С-3637 (F₄ Ташкентская-2009 с/о х группа сортов) и С-3644 (F₄ 2545 Atva, США х к-700, Ок-Беги, Каахка, Средняя Азия) превосходили стандартный сорт Ташкентская-1 по комплексу хозяйственно-ценных признаков, которые представляют интерес в селекции люцерны для создания новых сортов с высоким урожаем и качеством корма [14].

Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории селекции и семеноводства люцерны НИИССАВХ в 2024 году. Питомники селекции и сортоиспытания селекционных материалов закладывали лабораторной малогабаритной ручной сеялкой по методике сортоиспытания «Методика селекции многолетних трав» [10] сплошным рядовым севом нормой высева семян 16 кг/га на делянках 4м² (0,8 х 5 м) и 8м² (0,8 х 10 м) в четырехкратной повторности. Были определены основные хозяйственно-ценные признаки в питомниках селекции и сортоиспытания по 6 эколого-географических селекционных образцов люцерны в сравнении со стандартным сортом Ташкентская-1. Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [3].

Результаты и обсуждения. Основным методом селекционной работы с люцерной в

лаборатории является гибридизация и направленный отбор по желаемым хозяйственно-ценным признакам. При этом, как сказано выше, большое внимание уделяется вовлечению в гибридизацию наиболее ценных образцов мировой коллекции, являющихся донорами высокой белковости, устойчивости к болезням, высокой продуктивности и другими хозяйственно-ценными признаками. В таблице 1 приводятся данные по высоте растений и урожаю зелёной массы селекционных материалов люцерны питомника селекции.

В начале цветения в персом укосе самыми высокрослыми были селекционные образцы С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция, С-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция, С-3247 к-6861 МА-414 Анкара, Турция и С-3152 С-2945 Эквадор, у которых средняя высота растений составила от 86 см и 90 см, а у стандартного сорта Ташкентская-1 показатель 84 см. У образцов С-3192 к-6192 Teton, USA и С-3244 Kayseri Анкара, Турция высота растений были ниже стандарта на 3-4 см.

Таблица 1.

Высота растений и урожай зелёной массы первого укоса образцов люцерны в селекционном питомнике

№ каталога	Высота растений, см	Урожай зелёной массы, кг/м ²					среднее	%, к стандарту
		I	II	III	IV			
Ташкентская-1 - стандарт, Узбекистан	84	1,50	0,89	0,78	0,79	0,99	100,0	
С-3249 К-6863 МА-324 Анкара, Турция	87	1,30	1,65	2,07	1,40	1,60	161,6	
С-3192 к-6192 Teton, USA	80	1,50	1,40	2,00	1,60	1,63	164,6	
С-3244 Kayseri Анкара, Турция	81	1,47	1,00	1,72	1,22	1,35	136,4	
С-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция	86	0,99	1,00	2,00	1,86	1,44	145,4	
С-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Турция	86	1,84	0,93	1,20	1,50	1,37	138,4	
С-3152 С-2945, Эквадор	90	1,84	1,62	2,08	1,86	1,84	185,9	

$m=\pm 0,07$ $md=\pm 0,98$ $P= 4,9$

В наших исследованиях также была поставлена задача изучить урожайность зеленой массы селекционных образцов, который является важным хозяйственно-ценным признаком люцерны в сельском хозяйстве для обеспечения животным кормом. Все 6 изучаемые образцы в питомнике селекции превзошли стандартный сорт Ташкентская-1 по данному признаку, средний показатель по четырем повторениям варировал от 1,35 кг/м² до 1,84 кг/м², когда у стандарта 0,99 кг/м². Наивысокие показатели были отмечаны у С-3152 С-2945, Эквадор, С-3192 к-6192 Teton, USA и К-6863 МА-324 Анкара, Турция, у которых превосходство над стандартом на 185,9 %, 164,6 % и 161,6 % соответственно. Изучаемые

селекционные материалы будут оценены в этом году еще по двум укосам, а окончательные оценки материалам будут даны после трехлетних испытаний.

Также для создания новых сортов люцерны с высокими урожаями зеленой массы и сена немаловажную роль играет питомник сортоиспытания. В наших опытах в питомнике сортоиспытания сравниваются 6 селекционных образцов F₅ со стандартным сортом Ташкентская-1, из которых лучшие образцы по хозяйственно-ценным признакам превосходящие стандарт передадим как новая линия в производственное сортоиспытание. По признаку высота растений у всех изучаемых селекционных образцов и стандартного сорта существенного различия не определено. Наивысшая средняя высота растений была отмечена у образцов селекции С-3637 F₅ Т-2009 – с/о и С-3153 F₅ к-6910 с/о Villigar, 38840, Аргентина, у которых показатель признака составила 84 см и 83 см, а у стандарта 80 см. А у остальных образцов селекции в питомнике сортоиспытания средняя высота растений колебалась от 79 см до 81 см. На высоту растений селекционных материалов и стандартного сорта сильно повлияло поздний посев и сильные погодные условия.

Таблица 2.

Высота растений и урожай зелёной массы первого укоса образцов люцерны в питомнике сортоиспытания

№ каталога	Высота растений, см	Урожай зелёной массы, кг/м ²					среднее	% к стандарту
		I	II	III	IV			
Ташкентская-1 - стандарт, Узбекистан	80		1,3	1,60	1,40	1,56	100,0	
		2,90	6					
С-3153 F ₅ к-6910 с/о Villigar, 38840, Аргентина	83	1,60	2,0	1,40	1,10	1,08	69,2	
			0					
С-3637 F ₅ Таш-2009 – с/о	84	2,00	1,4	2,00	0,96	2,09	133,9	
			6					
С-3639 F ₅ к-3026, Индия, Симла, 32427 х Таш-2009	80	1,87	1,7	0,94	1,60	1,52	97,4	
			0					
С-3641 F ₅ к-700 с/о Ок-Беги, КАКХА, Ср.Азия	79	2,00	2,3	1,80	1,10	1,56	100,0	
			3					
С-3677 F ₅ к-6632, Перувианская, Перу х Таш-1	81	1,46	1,6	1,60	0,90	1,38	88,5	
			0					
С-3633 F ₅ Ташкентская-1728 - с/о	80	2,10	2,1	0,70	0,70	1,15	73,7	
			0					

$m=\pm 0,07$ $md=\pm 0,10$ $P=5,14$

В 2024 году основной задачей исследования была поставлена изучить урожайность зеленой массы у селекционных материалов. Наивысшим по урожайности зеленой массы отличился образец селекции С-3637 F₅ Т-2009 – с/о, у которого показатель признака 2,09 кг/м², тогда как у стандарта 1,56 кг/м². Самую низкую урожайность зеленой массы показали селекционные образцы С-3153 (1,08 кг/м²), С-3633 (1,15 кг/м²) и С-3677 (1,38 кг/м²). А у образцов С-3641 и С-3639 показатели равны со стандартным сортом Ташкентская-1. 2024

году будем изучать этот признак, и окончательно будут оценены селекционные образцы по данному признаку по трехлетним показателям.

Выводы: - определено, что наибольшая высота растений была у образцов в питомнике селекции С-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция, С-3249 К-6863 МА-324 Анкара, Турция, К-6861 МА -414 Анкара, Турция и С-3152 С-2945, Эквадор у которых данный признак превосходил стандартный сорт Ташкентская-1 (84 см) на 2-6 см, а по урожаю зеленой массы в первом укосе все изучаемые селекционные образцы превосходили стандарт на 36,4-85,9 %.

- наблюдается, что в питомнике сортоиспытании по высоте растений показатели у всех изучаемых селекционных образцов и стандартного сорта существенного различия не имели, признак варировал от 79 см до 84 см, а самым высокорослым и высокоурожайным по зеленой массе оказался селекционный материал С-3637 F₅ Т-2009 – с/о, который превосходит сорт Ташкентская-1 на 33,9 %.

REFERENCES

1. Аллакулиев Б.Ж., Рашидов Т.Р., Сыдык-Ходжаев Р.Т. Новые сорта люцерны селекции УзНИИССХ. "Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника" Тезисы докладов Меж. научно-практической конф. Ташкент-2002. с.117.
2. Башкирова Н.В. Комбинационная способность инбредных линий люцерны посевной. «Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы». Тезисы докладов 2-ой Вавиловской Межд. Конф. Санкт-Петербург, 26-30 ноября, 2007. – 44-46 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 6-е, перераб. и дополн. М.: Агропромиздат. - 2011. - 351 с.
4. Дробец П.Т., Красная Т.С., Иопа А.А. Перспективные образцы люцерны. Ж. Селекция и семеноводство. Москва, №4, 1991. – 31-32 с.
5. Дюлгерев Г., Дюлгерова З., Христов К. Селекция на гетерозис люцерны – проблемы и перспективы. Растениевед. Науки. 42. №2.2005. – 111-117 с. Болгария; рез.англ.
6. Жўраев Ш.Т., Сидикходжаев, Р.Т., Рашидов Т.Р., Аллакулиев Б.Ж. Беда коллекция намуналарининг хўжалик аҳамиятига молик айрим белги ва хусусиятлари. “Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари” Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўп. Тошкент-2007:222-224 б.
7. Игнатъев С.А., Грязева Т.В. Коллекционный материал люцерны для селекции на продуктивность. Аграрный вестник Урала №8. 2016. – 24-30 с.
8. Косолапов В.М., Козлов В.С., Клименко А.И. Экологическая селекция многолетних кормовых трав. Кормо-во. 2015. №4. – 25-28 с.
9. Лукина Н.И. Образцы люцерны, перспективные для селекции на качество. Ж. Селекция и семеноводство. Москва, № 1, 1992. – 40-42 с.
10. Методика селекции многолетних трав. Москва, Печатно-множительная группа ВИК, 1963. – 112 с.
11. Писковацкий Ю.М., Щербакова Н.А., Бабкина Е.Т. 2007. Селекция люцерны для условий пойм лесостепи и степи Центрально-Черноземной зоны. Кормопроизводство. Пути и решения. М. 2007. – 291-294 с.

12. Рашидов Т., Сыдык-Ходжаев Р.Т., Аллакулиев Б.Ж., Сабиров А.Г. Беда селекцияси учун бошланғич материал тайёрлаш. “Ўза, беда селекцияси ва уруғчилигини ривожлантиришнинг назарий ҳамда амалий асослари” Респ. илмий-амалий конф. тўп. Тошкент- 2010. – 257-261 б.
13. Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабиров А.Г., Аллакулиев Б.Ж. Значение генофонда люцерны в селекции новых гибридов и сортов превосходящих стандарт по ряду хозяйственно-ценных признаков и свойств. “Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” Республика илмий-амалий анжумани мат. тўп. Тошкент-2014. 11-12 декабрь. – 15-21б.
14. Сидик-Ходжаев Р.Т., Амантурдиев Ш.Б., Сабиров А.Г. Показатели хозяйственно-ценных признаков селекционных образцов люцерны в питомнике сортоиспытания Хлопководство и зерноводство Ташкент, 2024. – 40-47 с.
15. Тормозин М.А., Зырянцева А.А. Изучение коллекции люцерны в условиях Среднего Урала по основным хозяйственно ценным признакам. Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. №8. – 56-59 с.
16. Ткаченко И.К., Колганова Н.В., Полевщикова Н.В. О селекционной ценности образцов люцерны. Современные проблемы популяционной экологии. Материалы 9 Межд. научно-практической экологической конф. Белгород, 2-5 окт., 2006. – 211-213 с.